

Titel: Schwingungsspektroskopie – Fingerabdruck der Moleküle, Teil 2: Raman-Spektroskopie

Author: Adrian Brugger

Publication date: 09.05.2023

Publication type: Berzelius-Laborjournal

Institution: Pädagogische Hochschule St. Gallen, Institut Mathematische Naturwissenschaftliche und Technische Bildung, Projekt Berzelius

URL: <https://phsg-berzelius-labor-journal.pageflow.io/raman-spektroskopie#352806>

ISSN: 2571-5860

Abstract: Moleküle tanzen im sichtbaren Laserlicht. Sie streuen es, tauschen mit ihm Energie aus und beginnen zu schwingen. Dieses Laborjournal erklärt, wie unser kleinstes und feinstes Hightech-Gerät, ein Handspektrometer, diese Schwingungen in Spektren umwandelt und Proben in Sekundenschnelle identifiziert. Wir verfolgen «live» die Synthese von Paracetamol, decken mit Methanol gepanschte Spirituosen auf und analysieren Kristalle.